

О ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЗАРОЖДЕНИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ НА ЗЕМЛЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ «ПОТОКА ВРЕМЕНИ» И ХИРАЛЬНОЙ ГРАВИТАЦИИ

ON THE REGULARITY OF ORIGIN OF LIVING ORGANISMS ON EARTH UNDER THE UNFLUENCE OF «THE FLOW OF TIME» AND CHIRAL GRAVITY

ПАВЛОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

доктор химических наук,

Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук,

ORCID: 0000-0002-3656-2924.

PAVLOV VALERY ALEKSEEVICH,

Doctor of Chemical Sciences,

N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry of Russian Academy of Sciences,

ORCID: 0000-0002-3656-2924.

В статье обсуждена возможная связь P-спирального строения триады важнейших биомолекул живого организма и P-спирального гравитационного воздействия как Лунных, так и Солнечных приливов на Земле, P-спирального вращения Земли вокруг Солнца и P-спирального вращения Солнечной системы в галактике «Млечный путь». Однонаправленность времени, различие веса вращающегося вправо или влево гироскопа и другие факты свидетельствуют о материальном влиянии времени. Сделан вывод, что влияние как хиральной гравитации, так и материальность «потока времени» могут быть основанием для предположения о закономерности и не случайности происхождения живых организмов в условиях ранней Земли.

The article discusses the possible connection between the P-helical structure of triad of the most important biomacromolecules of a living organism and the P-helical gravitational influence of lunar and solar tides on the Earth, the P-spiral rotation of the Earth around the Sun and the P-spiral rotation of the Solar system in the Milky Way galaxy. The unidirectionality of time, the difference in the weight of a gyroscope rotating to the right or left, and other facts indicate a material influence of time. It is concluded that the influence of both chiral gravity and the materiality of «flow of time» can be the basis for assumption of a regularity rather than an accident in origin of living organisms in the conditions of the early Earth.

Ключевые слова: образование жизни, хиральная гравитация, молекулярная гомохиральность, время.

Key words: origin of life, chiral gravity, molecular homochirality, time.

Введение.
Изучение многих закономерностей в природе свидетельствует о существовании сложных, например, циклических процессов или двух-компонентного устройства этих процессов [12, с. 342-348]. К таким закономерностям относятся существование электрических зарядов только парами («+» и «-»). Такое же построение противоположно заряженных полей существует и в магнитном поле и т.д. Однако, если продолжать такую же двой-

ную последовательность зарядов, полей и переходить к живой природе, основное её отличие от неживой материи состоит в присутствии зеркальной (хиральной) симметрии составляющих её молекул. Симметрию «+» и «-» зарядов в этом случае можно сопоставить только с асимметрией молекул в живых организмах. Они построены главным образом из молекул только одного из зеркально симметричных изомеров из двух возможных [11, с. 121-133; 13, с. 180-188; 14, с. 162-168].

Другой особенностью упомянутого магнитного поля является его способность упорядочивать помещённые в нем нанокристаллы магнетита Fe_3O_4 , как диполя в жидкой среде, в спиральные суперструктуры [30, р. 1149-1153]. В этом растворе присутствует не только право-спирально упорядоченные наночастицы в качестве основной, но и лево-спиральные в качестве примеси. Эта особенность магнитного поля отсутствует в построении спиральных молекул в живых организмах. Действительно, только Р-спиральные полипептиды, Р-спиральные ДНК и Р-спиральные молекулы важных полиглюканов [11, с. 121-133; 13, с. 180-188; 14, с. 162-168] присутствуют и определяют жизнедеятельность в живых организмах. Только одна из двух зеркально симметричных конфигураций L-аминокислоты и D-сахара в качестве мономеров входит в состав этой триады спиральных биомакромолекул [18, р. 354-358]. В отличие от живой природы, в неживой материи максимальное и наиболее вероятное распределение хиральных молекул соответствует равной концентрации энантиомеров (50% L- и 50% D-конфигурации). Тем не менее, такие сообщества хиральных молекул, называемых рацемическими смесями, отличаются даже более сложным характером свойств, взаимоотношения и взаимодействия по сравнению с индивидуальными энантиомерами (различные от них температуры плавления, плотность, каталитические свойства в асимметрических реакциях и др.) [28; 29]. Рацемическая смесь хиральных молекул, однако, иногда кристаллизуются в энантиомерные кристаллы. В случае магнитноактивных кристаллов, например, транс-бис-1S,2S и транс-бис-1R,2R-(дифенилфосфино)циклопентаненикель дибромид ($NiBr_2((SS)-dpcp)$ и $NiBr_2((RR)-dpcp)$), энантиомеры кристаллизуются отдельно (возможно под влиянием магнитного поля Земли) [27].

Таким образом, природа выбрала в качестве хиральных мономеров для перечисленных выше Р-спиральных макромолекул аминокислоту с одним асимметрическим атомом и сахар с минимально тремя асимметрическими атомами, чтобы минимизировать «конфигурационную ошибку» [11, с. 121-133] (Рис. 1).

Рис. 1. Возможность «конфигурационной ошибки» в зависимости от числа асимметрических атомов в молекуле мономера: 1-число диастереомеров, 2- числа Фибоначчи

Действительно, на кривой зависимости числа диастереомеров в молекуле и возможно-му вследствие этого росту числа побочных соединений и «конфигурационной ошибки» наблюдается перегиб после трех асимметричных атомов в мономере. По закону чисел Фибоначчи (каждое последующее число натурального ряда равно сумме двух предыдущих) построена улитка - простейшая асимметрическая фигура. Поэтому выбор мономеров для перечисленных выше важнейших спиральных макромолекул ограничен аминокислотами и дезоксирибозой (1 и 3 асимметрических атомов). Их образование считается «лимитирующей стадией» возникновения живых организмов [14, с. 162-168]. Таким образом, природа минимизировала ошибку построения важнейших биомолекул, определяющих наследственность.

Воздействие Р-хиральных гравитационных волн или гравитационных факторов, изначально существующих на Земле.

Процессы жизнедеятельности и передача наследственных признаков обеспечивается спиральными структурами, причем, только с Р-конфигурацией спирали. Синтез в организме этих сложных полимерных молекул и дальнейшие реакции с их участием происходят с ростом энтропии. В неживой материи, наоборот, многие процессы идут со снижением энтропии. Например, согласно второму закону термодинамики процесс теплопередачи всегда стремится к температурному равновесию. Этот процесс происходит со снижением энтропии. Если сравнить живую и неживую материю только с точки зрения энергетики, живая материя в открытой системе должна получать для своего существования дополнительную энергию извне. Если внешней энергией на первичной Земле может быть только солнечная энергия, хиральный фактор зеркальной симметрии может обеспечить хиральная гравитация. На соприкосновении и взаимодействии этих двух факторов, по-видимому, и нужно искать ключевую энергетическую стадию зарождения живых организмов.

Солнечная радиация и хиральная гравитация.

Если осевое вращение двигающейся в пространстве Земли происходит вблизи двигающихся рядом масс, влияние этих масс на Землю может быть хиральным. Именно таким влиянием обладают Луна и Солнце (рис. 2), называемыми, соответственно, лунными и солнечными приливами. Суммарно, из-за небольшого наклона Земной оси к плоскости ее орбитального вращения эти воздействия классифицируются «по правому винту», то есть являются Р-спиральными. В водной среде это влияние может передаваться хиральными водными ассоциатами иногда называемыми «память воды» [7, с. 500-503; 10, с. 1-30; рис. 1 в 14, с. 162-168]. Аналогичное Р-спиральное гравитационное влияние оказывает Солнце на Землю, вращающуюся вокруг него орбитально в составе других планет. Наиболее слабое хиральное влияние оказывает Р-спиральное воздействие центра галактики «Млечный путь» на Землю, при её осевом и орбитальном движении. Обращает на себя внимание однозначно сходная Р-симметрия хиральной гравитации всех видов и Р-симметрии триады важнейших спиральных молекул живых организмов (рис. 3, 4 и 5 в [14, с. 162-168]). О преимущественном существовании упомянутых Р-водных ассоциатов в морях и океанах можно судить по однообразию Р-симметрии раковин морских моллюсков в обоих полушариях Земли (68 тысяч видов морских моллюсков имеет раковины одинаковой «Р» конфигурации, противоположная конфигурация рассматривается как аномальная редкость [5; 11, с. 162-168]). Это свидетельствует о закономерности, а не случайности зарождения жизни в условиях первичной Земли.

Как уже было отмечено, синтез аминокислот и даже простейших сахаров, происходящий с повышением энтропии, требует энергии извне. Многочисленные исследования показали, что солнечный свет и грозные разряды вполне способны осуществить этот синтез с получением рацемических аминокислот и простейших сахаров. Однако для получения хиральных соединений требуется плоскополяризованный свет. Высказана гипотеза, что метеоро-

ритная бомбардировка первичной Земли могла быть также источником первичных хиральных молекул в добиологический период [20, p. 749-762; 26, p. 70-78].

Рис. 2. P – Гравитационное воздействие Луны и Солнца

Однако, даже получение не полностью рацемических аминокислот в синтезе органических молекул в плазменном факеле, генерированном воздействием лазерного луча на твёрдую мишень (указанная система является моделью удара метеоритом), не является гарантией сохранности хиральной организации молекулы [11, с. 121-133]. Действительно, аминокислоты и сахара в хиральном состоянии легко рацемизируются, тем более в агрессивных условиях ранней Земли. Гораздо более стабильна хиральная форма спирального полимера, где эти молекулы гарантированы от рацемизации пептидными и межвитковыми водородными связями. В настоящее время, проводятся исследования по поиску ахиральных рецепторов, стабилизирующих асимметрический автокатализ с ускорением хиральности [21, p. 405-410]. Однако особые преимущества получают два определенных зеркальных изомера: L-аминокислота и D-дезоксирибоза (Рис. 1), а не ахиральные рецепторы. Именно они в составе спирали важнейших биомолекул определяют P-конфигурацию этих спиралей. Поэтому зеркальная симметрия молекул выделена нами в особый «эффект зеркальной симметрии» [28; 29]. Фактически именно она отвечает за гомохиральность, как основу жизненных процессов и повышение эффекта их упорядоченности или сложности и, следовательно, повышение энтропии по сравнению с неживой материей. Поэтому механизм участия сверхвысокоскоростного (СВС) удара метеоритов в накоплении хиральных соединений в добиологический период [26, p. 70-78] можно рассматривать только в том случае, если он в качестве примеси при СВС ударе дает P-спиральные молекулы типа полипептидных, гарантированных от рацемизации.

Как известно, генетический механизм растений, млекопитающих и др. различается лишь в деталях. Поэтому предшественник ранней клетки мог развиваться, получая энергию извне в форме солнечного света. По всей вероятности, растительный мир опережал в своем развитии другие формы живых организмов.

«Поток времени» в интерпретации Козырева.

Считается, что живая материя имеет наивысшую, по сравнению с неживой, организацию и уровень функционирования. Её временной интервал существования на много поряд-

ков быстротечнее, чем у неживой материи. Интервал физических условий её существования также гораздо более узок. К тому же, главное свойство живой материи в её высшем проявлении – разуме является свойством материи, не встречающимся в неживой природе. На этом фоне Р-спиральная организация триады важнейших биомакромолекул и Р-спирального функционирования гравитационных воздействий лунных и солнечных приливов, Р-спиральное орбитальное вращение Земли вокруг Солнца и Р-спиральное вращение солнечной системы в галактике «Млечный путь» приобретают особый смысл. Возможно, именно эта синхронность вращений небесных тел и их гравитационного влияния является главным общим критерием зарождения жизни. На этом фоне опыты Козырева с различием весов вращающихся в разные стороны гироскопов приобретают особый смысл [9]. Он заявил о наблюдаемой им разнице веса гироскопа в зависимости от направления (преимущество право-спирального, Р-конфигурации) его вращения. Эти различия очень малы, к тому же, они проявляются только, когда весы являются открытой системой (они заземлены или подсоединены к электрической цепи) [9]. Периодически наблюдающаяся смена магнитных полюсов Земли [32], как будто подтверждает опыт Козырева. Действительно, если сравнить вращающуюся в невесомости (открытая система) сферу с двумя гироскопами, соединенными основаниями (рис. 3 в [13, с. 180-188]), различие полушарий этой сферы имеет объяснение с точки зрения опыта Козырева. Аномалия приполярных областей Земли является очевидной. Наблюдающаяся разница приполярных областей Солнца также была отмечена [22; 24].

Таким образом, многие наблюдаемые симметричные различия полушарий Земли, например, начиная с вращения циклонов против часовой стрелки в северном полушарии, тогда как они вращаются по часовой стрелке в южном полушарии и т.д., все они подтверждают точку зрения об их различии. Козырев предложил эффект различия весов гироскопа в зависимости от направления его вращения объяснить нарушением причинно-следственной связи (импульс – ответ) хода времени в нашей Вселенной. Он предложил также назвать этот ход как «поток времени». Таким образом, он интерпретировал время как материальную величину. Эксперименты Козырева с гироскопами не получили пока должного признания в физике.

Таким образом, если опыты Козырева и их объяснения являются правильными, они однозначно свидетельствуют в пользу того, что время является материальным фактором. В таком случае, вращение Земли и других планет солнечной системы, кроме Венеры (она вращается в противоположном направлении), соответствует временным закономерностям и, возможно, связано с «потоком времени». В таком случае перечисленные ранее конфигурационные закономерности также свидетельствуют о возможной ответственности «потока времени» за них.

Аномальные места планеты и свидетельства нестабильности времени в них.

Современная физика допускает иной ход времени, но она связывает его скорее с параллельными вселенными в составе нашей единой Вселенной [4; 16]. Тем не менее, многочисленные факты свидетельствуют об аномалиях в ходе часов различных марок в некоторых местах планеты, носящих название аномальных. В России такие ситуации задокументированы в Медведицкой гряде в излучине Волги, на полуострове Барсакельмес бывшего Аральского моря, в Кежемском районе Красноярского края и в некоторых других местах. Свидетели иногда связывают такие места с появлением странного белесого тумана. Отмечены случаи, когда после нахождения в таком странном тумане всего несколько минут, по их мнению, люди выходили из него через сутки и более.

Именно такой странный белесый туман, по свидетельствам очевидцев, окутал эсминец «Элдридж» в знаменитом Филадельфийском эксперименте 1943 года по маскировке судна под действием магнитных генераторов большой частоты. Эсминец действительно исчез в этом месте и впоследствии возник в другом месте гораздо более удаленном. Однако, для экипажа эсминца этот эксперимент окончился трагически и поэтому он был засекречен. Тем не

менее огласки не удалось избежать, так как было слишком много свидетелей. Сами того не желая, военные в этом эксперименте столкнулись с эффектом изменения времени под действием мощных резонансных магнитных полей (идея, по-видимому, Теслы).

Воздействие аномалии времени на ничем не защищенных людей проявилось в тяжелых травмах и в отдельных случаях в резком последующем старении. Сходное заболевание наблюдалось у людей, обслуживающих ядерное испытание в Семипалатинске («болезнь доктора Жарова») [6]. Аналогичное резкое старение наблюдалось впоследствии у альпинистов, попытавшихся покорить гору Кайлас в Гималаях по траверсу проходящему вблизи вогнутых «каменных зеркал» этой горы. Эти «каменные зеркала», возможно, изменяют время в отраженном сигнале (по Козыреву) [9].

В архивах комиссии «Феномен», руководителем которой является И.В. Царев, зафиксированы случаи «самовозгорания людей» [6]. Самое странное в этих происшествиях была загадочная избирательность действия горения или тления, уничтожившего тело или его части, но не одежду. Как правило, жертвы погибали молча, не пытаясь спастись. Эти случаи происходят редко, но они известны очень давно. Возможной причиной таких «заболеваний» является реакция человека на замедление в нем индивидуального времени, так как при этом снижается скорость охлаждения организма. Действительно, окислительные процессы, происходящие с выделением тепла, при снижении скорости охлаждения могут испепелить человека. Эти случаи загадочны и для медиков, и для пожарных. Поэтому эти загадочные случаи просто замалчивались при расследовании, как и все непонятное.

Другим возможным признаком материальности времени может являться противоречащие нашей «житейской логике» случаи исчезновения людей, даже «на глазах свидетелей». Они возможно попадают в иное измерение с другим течением времени (вспомним исчезновение эсминца «Элдридж» в Филадельфийском эксперименте). Однако, мы, конечно, больше верим, что свидетели ошибаются. Поэтому связь и влияние времени в исчезновении людей требует строгой достоверности факта исчезновения. В этом случае более объективными являются известные факты массового исчезновения людей, документально зафиксированные, которые, возможно, более проверены и поэтому более достоверны [15 и цитированные там факты из интернета].

Об изменении климата и о «прогрессе».

Участие биосферы в формировании климата и температуры исследовалось Лавлоком [25, р. 769-770], назвавшим свою статью в престижном журнале Nature «Живая Земля» (The Living Earth). Он вкладывает в это название иной, почти буквальный смысл, по сравнению, например, с Вернадским, считавшим, что человек в будущем улучшит планету (Биосфера и Ноосфера[2]). Оценивая потери Земли от глобальных загрязнений (разлив нефти в Мексиканском заливе, грозящий Гольфстриму, грядущая возможная гибель Большого кораллового рифа в Австралии, суп из плавающей пластмассы в северной части Тихого океана площадью 8% от общей его акватории [8], катастрофическое загрязнение рек в Бангладеш, Индии, Китае, Нигере и др. странах, в том числе, как известно после олимпиады, и во Франции) можно ожидать, что и ответ природы будет глобальным и адекватным [1]. Изменение климата и рост природных катастроф и являются этим ответом. Ухудшение состояния окружающей среды по вине человека снижает энтропию человеческого сообщества, живущего в единой Биосфере планеты. Поэтому очистка природы от глобальных загрязнений является более насущной необходимостью, чем все другие политические, экономические и др. проблемы.

Прогресс в развитии и разум имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Когда он обращен на избыточную защиту от врага, он опасен и для самого себя. Действительно, отсутствие сверх цивилизаций и радиомолчание космоса представляют собой научный факт. История эволюционного развития видов на Земле – это история грандиозного кладбища вымерших видов, где каждый вид имел какую-либо гипертрофированную функ-

цию, дающую выгоду в эволюционном процессе. Но эта функция не всегда спасала этот вид от вымирания. Поэтому гипертрофированный разум вида *Homo Sapiens*, сочетающий прогресс в выживании и совершенствование орудий своей защиты, «никому ничего хорошего не сулит, даже если он и создает лже оптимистические иллюзии [17]. В таком виде «воинственный разум», возможно, как и создаваемый им искусственный интеллект, опасен для самого себя.

Выводы.

Таким образом, зарождение живой материи на Земле в добиологический период могло являться закономерным, а не случайным процессом. Двигательной силой этого процесса, могла быть материальность «потока времени», доказанная Козыревым Н.А., и аргументированное в этой статье асимметрическое Р-спиральное влияние гравитации на происхождение и формирование триады важнейших Р-спиральных биомакромолекул, включая ДНК, в составе первичной живой клетки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арсенов, О.О. Конец света глазами науки. М: Изд-во Эксмо, 2011, 224 с.
2. Вернадский В.И. Биосфера и Ноосфера. М: Изд-во Айрис Пресс, 2004. 576 с.
3. Даванков В.А. Естественная гомохиральность элементарных частиц и метеоритная бомбардировка как возможный источник добиологической молекулярной хиральности // Журнал физической химии. 2009. Т. 83. № 8. С. 1405-1416.
4. Дойч Д. Структура реальности: Наука параллельных вселенных / пер. с англ. 3-е изд. М: Альпина нон-фикшн, 2021. 614 с.
5. Ершов В., Кантор Ю. Морские раковины. Краткий определитель. М.: Изд-во Курсив, 2008. 287 с.
6. Захарченко В.Д. Над пропастью нераскрытых тайн. М: Изд-во Современник, 1997. 415 с.
7. Зенин С.В. Возникновение ориентационных полей в водных растворах // Журнал физической химии. 1994. Т.68. С. 500-503
8. Костина-Касстанелли Н. 200 таинственных и загадочных мест планеты. Изд-во «Клуб семейного досуга», 2015. 477 с.
9. Козырев Н.А. Избранные труды. Ленинград: Изд-во Ленингр. Ун-та, 1991. 443 с.
10. Коновалов А.И. Научные труды Международной конференции «Структура воды: физические и биологические аспекты». 2013. С 1-30.
11. Павлов В.А., Клабуновский Е.И. Возможная версия возникновения гомохиральности в природе // Успехи химии. 2015. Т. 84(2). С. 121-133.
12. Павлов В.А. Распространенность двухкомпонентной структуры с зеркально симметричной организацией в природе с точки зрения химии физики и биологии // Наукосфера. 2023. № 4(1). С. 342-348.
13. Павлов В.А. Самоорганизация хиральных молекул и хиральных структур // Наукосфера. 2023. № 10(2) С. 180-188.
14. Павлов В.А. Возможная «лимитирующая стадия» процесса происхождения живых организмов на Земле // Наукосфера. 2024. №5(1). С.162-168.
15. Подольский Ю. Мистика катастроф. Харьков. Изд-во Клуб семейного досуга. 2019. 285 с.
16. Хокинг С., Млодинов Л. Кратчайшая история времени: пер. с англ. Б. Озалбекова. СПб.: Изд. Амфора. 2006. 184 с.
17. Шкловский И.С. Вселенная. Жизнь. Разум. М.: Из-во «Наука». 1987. 320 с.
18. Carroll J.D. A new definition of life // Chirality. 2009. Vol. 21. pp. 354-358.
19. Davankov V.A. Chirality as an Inherent General Property of Matter // Chirality. 2006. Vol. 18. pp. 459-461.
20. Davankov V.A. Biological Homochirality on the Earth, or in the Universe? A Selective Review // Symmetry. 2018. Vol. 10 pp. 749-762.

21. Ercolani G. Principles for designing an achiral receptor promoting asymmetric autocatalysis with amplification of chirality // *Tetrahedron: Asymmetry*. 2014. Vol. 25. pp. 405-410.
22. El-Borie M.A. North-south asymmetry in solar, interplanetary, and geomagnetic indices / M.A. El-Borie, M. El-Abshehy, S. Talaat, W.M.A. Taleb // *Astrophysics*. 2012. Vol. 55. pp. 127.
23. He Y.J., Qi F., Qi S.C. Earth's orbital chirality and driving force of biomolecular evolution. // *Med. Hypotheses*. 2001. Vol. 56. pp. 493-496.
24. Ivanova T.A., North-South asymmetry and anisotropy of solar cosmic rays during the flare of April 18, 1972 / T.A. Ivanova, S.N. Kuznetsov, Y.I. Logachev, E.N. Sosnovets // *Kosmicheskie Issledovaniya*. 1976. Vol. 14. pp. 235-238.
25. Lovelock J. The living Earth // *Nature*. 2003. Vol. 426 (6968). pp. 769-770.
26. Excess of L-alanine in amino acids synthesized in a plasma torch by a hypervelocity meteorite impact reproduced in the laboratory / G.G. Managadze [et al.] // *Planet. Space. Sci.* 2016. Vol. 131. pp. 70-78.
27. Stereochemistry in cross-coupling reaction of crotyl alcohol derivatives and arylmagnesium bromides on trans-bis-1S, 2S- and trans-bis-1R,2R-(diphenylphosphino) cyclopentanenickel dibromide / V.A. Pavlov [et al.] // *J. Mol. Catal.* 1993. Vol. 79. pp. 55-74.
28. Pavlov V.A., Shushenachev Y.Y., Zlotin S.G. Chiral and racemic Fields Concept for Understanding of Homochirality Origin, Asymmetric Catalysis, Chiral Superstructure Formation from Achiral Molecules, and B-Z DNA Conformational Transition // *Symmetry*. 2019. Vol. 11. pp. 649.
29. Pavlov V.A., Shushenachev Y.Y., Zlotin S.G. Possible Physical Basis of Mirror Symmetry Effect in Racemic Mixtures of Enantiomers: From Wallach's Rule, Nonlinear Effects of Chiral Objects // *Symmetry*. 2020. Vol. 12(6). pp. 889.
30. Chan H., Baskin A., Gelman E., Kral P., Klajin R. Self-assembly of magnetite nanocubes into helical superstructures / G. Singh [et al.] // *Science*. 2014. Vol. 345. pp. 1149.
31. Svirzhevsky N.S. North-South asymmetry in cosmic ray fluxes as measured in the stratosphere and in selected solar wind parameters in the near-Earth space / N.S. Svirzhevsky, A.K. Svirzhevskaya, G.A. Bazilevskaya, Y.I. Stozhkov // *Adv. Space Res.* 2005. Vol. 35. pp. 671-676.
32. Taxue L. Essentials of Paleomagnetism / L. Taxue, R. Butler, S.K. Banerjee, R. van der Voo. 1st ed. University of California Press, 2010. 512 p.

© Павлов В.А., 2024.